

Questionário para avaliação da abordagem de estudo sobre evolução de ECOS na Ferramenta ECOS Modeling

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado por OMITIDO, professor da OMITIDO e por OMITIDO, aluno do curso de OMITIDO, como participante da pesquisa intitulada "Uma abordagem de Estudo Sobre Evolução de Ecossistemas de Software". Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações a seguir e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. O objetivo desta pesquisa é por meio da ferramenta para a modelagem e repositório de modelos de Ecossistemas de Software ECOS Modeling, analisar a evolução de um ECOS por meio de modelos SSN do ECOS em diferentes versões por meio da abordagem proposta e analisar e avaliar os resultados obtidos sobre a evolução do mesmo. Basicamente você preencherá um questionário online composto por questões de múltipla escolha para identificação do perfil e sobre sua experiência. As respostas deverão ser baseadas em sua experiência na utilização da abordagem na ferramenta.

Observações:

- 1) Você não receberá nenhum pagamento pela participação desta pesquisa.
- 2) A qualquer momento você poderá recusar a continuar participando da pesquisa e que também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.
- 3) Todas as informações obtidas através de sua participação serão utilizadas de forma anônima.
- 4) Você receberá uma cópia de suas respostas por e-mail.

Perguntas demográficas

- **Nome e sobrenome**
- **Sexo**
 - Masculino
 - Feminino
 - Prefiro não informar
- **Gênero**
 - Homem cis
 - Mulher cis
 - Homem trans
 - Mulher trans
 - Não binário
 - Intersex

- Prefiro não informar
- **Grau de Instrução**
 - Ensino médio completo
 - Ensino superior incompleto
 - Ensino superior completo
 - Especialização incompleta
 - Especialização completa
 - Mestrado incompleto
 - Mestrado completo
 - Doutorado incompleto
 - Doutorado completo
- **Qual sua ocupação?**
 - Estudante de graduação
 - Estudante de pós-graduação
 - Professor
 - Pesquisador da área de engenharia de software
 - Pesquisador da área de computação
 - Profissional da área de engenharia de software
 - Profissional da área de computação
 - Outros

Perguntas sobre a abordagem de evolução de ECOS

- **Qual o grau de dificuldade em utilizar a abordagem para análise de evolução de ECOS?**
 - Nenhuma dificuldade
 - Pouca dificuldade
 - Neutro
 - Dificuldade
 - Muita dificuldade
- **Qual o grau de dificuldade em utilizar a ferramenta ECOS \textit{Modeling} para gerar o relatório sobre a evolução?**
 - Nenhuma dificuldade
 - Pouca dificuldade
 - Neutro
 - Dificuldade
 - Muita dificuldade

- **Qual o seu nível de esforço mental para realizar análise de evolução de acordo com a abordagem proposta?**
 - Nenhum esforço
 - Pouco esforço
 - Neutro
 - Esforço
 - Muito esforço

- **A abordagem proposta facilita e auxilia na análise de evolução de ECOS?**
 - Nada facilita
 - Pouco facilita
 - Neutro
 - Facilita
 - Muito facilita

- **A abordagem proposta é útil no processo de análise de evolução de ECOS?**
 - Nada útil
 - Pouco útil
 - Neutro
 - Útil
 - Muito útil

- **Minha interação com a ferramenta na funcionalidade de análise de evolução é clara e compreensível**
 - Nada clara/compreensível
 - Pouco clara/compreensível
 - Neutro
 - Clara/compreensível
 - Muito clara/compreensível

- **Em relação aos dados, gráficos e tabelas gerados pela ferramenta qual sua satisfação em relação a qualidade dos resultados**
 - Nenhuma qualidade
 - Pouca qualidade
 - Neutro
 - Qualidade
 - Muita qualidade

- **A evolução do ECOS já é perceptível apenas com a visualização dos resultados em gráficos, tabelas, percentuais e métricas?**
 - Nada perceptível
 - Pouco perceptível
 - Neutro
 - Perceptível

- Muito perceptível
- **Em relação às métricas para avaliar a evolução qual a sua satisfação**
 - Nada satisfeito
 - Pouco satisfeito
 - Neutro
 - Satisfeito
 - Muito satisfeito